

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA AUDIOVIZUAL SPORT JURNALISTIKASINING TARAQQIY ETISHI

Hasanjon Olimov Odiljon o'g'li

O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti, Bosma
OAV va noshirlik ishi fakulteti,
harbiy va sport jurnalistikasi kafedrasida doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14545788>

Annotatsiya: Sport va ommaviy axborot vositalarida o'rtasida doimo hamkorlik mavjud. Ular birgalikda ishlashga majbur. Sportning va sport kompaniyalarning jamiyat o'trasidagi obro'si aynan jurnalistikaga bog'liq. Bir sport klubi moliyaviy jihatdan o'zini ta'minlashi uchun reklamaga muhtojdir. Qolaversa, sportda millatchilik va irqchilik bilan bog'liq muammolarni bartaraf qilishda ham OAVning o'rni beqiyos

Kalit so'zlar: audiovisual jurnalistika, kommunikatsiya, internet, raqamli transformatsiya, content, YouTube, Telegram, brend

Аннотация: между спортом и СМИ всегда существует сотрудничество. Они вынуждены работать вместе. Именно от журналистики зависит престиж спорта и спортивных компаний в обществе. Спортивный клуб нуждается в рекламе, чтобы быть финансово самостоятельным. Кроме того, Роль СМИ в решении проблем, связанных с национализмом и расизмом в спорте, неопределима

Ключевые слова: аудиовизуальная журналистика, коммуникация, интернет, цифровая трансформация, контент, YouTube, Telegram, бренд

Annotation: there is always cooperation between sports and the media. They are forced to work together. The reputation of sports and sports companies in the grass of society depends precisely on journalism. A sports club needs advertising to be financially self-sufficient. In addition, the role of the media in overcoming the problems associated with nationalism and racism in sports is incomparable

Keywords: audiovisual journalism, communication, internet, digital transformation, content, YouTube, Telegram, brand,

Audiovizual dunyo tarixi, albatta, televideniya tarixiga borib taqaladi. Tilevideniyaedagi eng asosiy kontentlardan biri sport ekanligi hech kimga sir emas. Ushbu sektor hech qachon rivojlanishdan to'xtamagan va iste'molchilarga eng so'nggi tasvir va ovoz texnologiyalarini taklif qiladi.

Bugungi kunda sport jurnalistikasi misli ko'rilmagan raqamli o'tishga duch kelmoqda. Darhaqiqat, YouTube, Instagram yoki Netflix kabi ko'plab platformalarning rivojlanidan so'ng, internet jurnalistika juda ham rivojlandi va

bugungi kun auditoriyasi talabiga mos keladi. Birinchidan Youtube, Instagram, Telegramning qulayligi, ikkinchidan iste'molchilarning o'zgaruvchan ehtiyojlariga mos keladigan mahsulotni taklif qilishi ularning keng tarqalishiga sabab bo'ldi.

Matbuot, televidenie va radio yillar davomida hukmron bo'lib kelgan va o'z qadrini hali-hanuz yo'qotgani yo'q. Biroq 2000-yillarda paydo bo'lgan: telefonlar, kompyuterlar, planshetlar va aqlli televizorlar jurnalistika tizimini o'zgartirdi. O'yin-kulgi, serial, shou va filmlarga bo'lgan talab va kontentni bevosita onlayn tomosha qilish ushbu platformalarni ommalashishiga olib keldi.

Qolaversa, iste'molchi hamma narsani doimo va tez xohlaydigan bu yangi dunyoda kontentni istalgan qurilmadan, istalgan vaqtda istalgan joyda ko'rish imkonini berdi.

Xo'sh, qanday qilib audiovizual jurnalistikaning auditoriyasi bunchalik tezlikda kengaydi?

Birinchidan, bepul kontentni taklif qilish orqali. Netflix oylik obunani taklif qiladigan joyda, YouTube kanallari bepul kontentni taklif qilishdi.

Ikkinchidan, ma'lumotlardan foydalanish ham ushbu yo'nalishda o'z auditoriyasini yaxshiroq bilish va shunga qarab o'z taklifini yo'naltirish nuqtai nazaridan foyda keltirdi. Masalan, YouTubeda "Real Madrid" haqidagi videolarni ko'p ko'rsangiz platforma sizga aynan shu mavzu bo'yicha kontent ulashadi.

Va nihoyat, kontentni saqlash, iste'mol qilish va tarqatish usullarining qulayligidadir. Televideniya orqali namoyish etilgan o'yinni ko'rmagan muxlis internet orqali eng zarur joylarini (highlight) kuzatishi mumkin. Bu ham vaqtni tejash sabablaridan biridir. Internet foydalanuvchilariga didiga, iste'mol qilish odatlariga va balki bir kun hatto hozirgi kayfiyatiga ko'ra kontent taklif qilish mumkin.

Shu bilan bir qatorda internet va television jurnalistikani barqaror o'sishga hamda jarayonni muqarrar ravishda tezlashtirgan global pandemiya Covid – 19 haqida gapirmasdan, ushbu raqamli o'tishni muhokama qilish bema'nilik bo'lsa kerak.

Sport turnirlarinining bekor qilinishi, ba'zi o'yinlarning tomoshabinsiz o'tkazilishi, ayniqsa, kinoteatrlarning yopilishi, suratga olishlarning butunlay to'xtab qolishi va barcha ishlab chiqarishlar muzlatib qo'yilgani tufayli, televidenie va internet tomoshabinlar rekordini yangilashda davom etdi va buning asosiy sababi har bir shaxs uyda qolganligidir!

Odamlar ishga chiqolmadi, ekran oldida yoki ijtimoiy tarmoqda soatlarni o'tkazishga majbur bo'lishdi. Frantsiya Assurance Prévention uyushmasi tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, 6-18 yoshli bolalarning

televizor ko'rishga sarflagan o'rtacha vaqti pandemiyadan oldin haftasiga 6,7 soatni tashkil etgan bo'lsa, Covid – 19 paytida haftasiga o'rtacha 10 -12 soatga yetgan.

Pandemiya davrida radioni o'zgartirgan global raqamlashtirish bo'ldi. Videodan tortib audio kontentga qadar yangi media formatlarini iste'mol qilish keskin oshdi.

Jahon media bozorining raqamli transformatsiyasini yangi media formatlari orqali o'rganish iqtisodiy nuqtai nazardan ko'rib chiqildi.

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi bozor munosabatlari faoliyatining hal qiluvchi vektoriga aylanmoqda. Yirik biznes vakillari o'z mahsulotlarini reklama qilish uchun markaziy o'yinlardan foydalanishmoqda. Masalan, "Nissan" avtosanoati "Chempionlar Ligasi" chorak final, yarim final hamda final bahslari o'rtasida o'zining reklamasini joylashtirar edi, tomoshabinning ushbu o'yinlarga qiziqishini hisobga olgan kompaniya reklama roligini tomoshabin ko'rishga majbur ekanini biladi. Bu uchun "Nissan" mo'maygina daromad to'lar edi.

Tadqiqotchi E. B. Kmetning ta'kidlashicha, internet va ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi yirik biznes kompaniyalari reklama va marketingini asosiy kanaliga aylandi. [1. 136] Ular orasida maqsadli auditoriya ham bor bo'lib, "Puma", "Adidas", "Nike" kabi brend kompaniyalar Sport telekanallari va saytlarida reklama berishni yo'lga qo'ydi.

Mediabozor ham chetda turgani yo'q. U keskin o'zgarmoqda, auditoriya bilan muloqotning zamonaviy shakllariga moslashmoqda, onlayn makonda faoliyatning yangi yo'nalishlari paydo bo'lmoqda. Ko'p kompaniyalar axborot – resurs bozorlarini birlashtirib, o'z brendini reklama qilish uchun xususiy kanal yo platforma tashkil etmoqda. Masalan, "Barcelona" futbol klubining o'z internet sayti, telegram sahifasi mavjud.

Midroll Media tomonidan reklama bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama berish tufayli mashhur brendning odamlar xotirasida qolish foizi an'anaviy reklamaga qaraganda 4,4 baravar yuqori ekan [5]

Shu sabab "daryo.uz", "qalampir uz" kabi saytlarda beriladigan reklamalar boshqa saytlardan qimmatroq.

O'zbekistondagi yangiliklar veb-saytlari reytingida birinchi top-10 talikka kiruvchi veb-saytlarga bir kunda tashrif buyuruvchilar va ko'rishlar soni quyidagicha:

Sport saytlari ham bundan qolishmaydi. Mamlakatimizdagi sportga ixtisoslashgan nodavlat veb-saytlari reytingida birinchi top-5 talikka kiruvchi veb-saytlarga bir oyda tashrif buyuruvchilar va ko'rishlar soni quyidagicha

Xulosa qilib aytganda bugungi kunda raqamli media-kontent foydalanuvchilari orasida zamonaviy dunyoda yangi media-mahsulotlar, trendlar borligi mediabozor va media-biznesning rivojlanishiga olib keldi. Internet yangi media formati sifatida tomoshabinlar, tinglovchilar, reklama beruvchilar va boshqa

ommaviy axborot vositalari xodimlarining rivojlanishi va mavjudligi uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Media bozori doimiy ravishda yaxshi daromad topish usullari va imkoniyatlarini ta'minlab berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мўминов Ф, Баратов Ш.ва бошқ. Очиқ ахборот тизимларида ахборот-психологик хавфсизлик. Дарслик. – Т.: ЖИДУ, 2013.
2. Глобаллашув шароитида ахборот хавфсизлиги масалалари. Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Шамсиева И. Ижтимоий тармоқлар таълим ва тарбия макони сифатида. Т.: “ТУРОН-МАТБАА”, 2016.
3. Aleksandr Azmin. Internet journalistika. Moskva. 2021
4. Kmet, E. B. (2016). Marketing communications: theory, practice, management: a textbook for undergraduates. Vladivostok, DFU Publ.
5. Bahadivand, C. Z., & Rastegari, S. (2020). Media transformation in the context of digital transformation. The world of science, culture, education, 6 (85), 593-595.

